

METODOLOGÍA PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE LA UNACH EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN"

DESCRIPCIÓN

El equipo de investigadores del proyecto Rimay: Voces, cultura y diversidad; entre los compromisos adquiridos ante la Cátedra Unesco: Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina; como parte de la 2da. Campaña para la erradicación del racismo en la Educación Superior en América Latina; planteamos presentar a las autoridades de la Universidad Nacional de Chimborazo la "DECLARATORIA DE LA UNACH EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN" una propuesta cuyo propósito es que desde el ámbito de su desempeño y en cumplimiento de los principios institucionales; se fortalezcan las políticas, metas y estrategias del alma mater en pro de garantizar un conjunto de acciones permanentes y sostenidas que tributen a reducir cualquier manifestación de racismo o discriminación; a partir de tres principios fundamentales (Rimay: 2021)

- Recordar que somos una universidad plural, intercultural e incluyente, con igualdad de derechos, en pos de garantizar la equidad en la comunidad universitaria.
- Reconocernos como seres humanos diversos con identidad cultural, lo que nos enriquece y nos permite complementarnos.
- Garantizar la participación y compromiso de todos, en todos los espacios universitarios.

OBJETIVO:

Socializar la "DECLARATORIA DE LA UNACH EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN" a nivel de profesores y estudiantes de las cuatro facultades que conforman la institución, a fin que sea retroalimentada a partir de las experiencias y contribuciones de los participantes, previo a la entrega al Consejo Universitario

PROCEDIMIENTO:

ACTIVIDAD	TIEMPO
Bienvenida e introducción (presentación del tema, propósito de la convocatoria, indicaciones generales).	15 minutos
Micro Video: Daniel Mato	3 minutos
Organización de las mesas de trabajo (entrega de materiales, designación de coordinador, secretario redactor)	10 minutos
Desarrollo de las mesas de trabajo: Cuáles son sus experiencias con respecto al tema. (vividas y observadas) Cuáles considera como acciones que permitirían reducir el problema racismo y discriminación (rol de docente, miembro de la comunidad, autoridad) Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones al documento de la Declaratoria	60 minutos
Plenaria: Presentación de resultados obtenidos en cada mesa de trabajo	20 minutos
Agradecimiento	5 minutos

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

En coordinación con los señores directores de carrera se designen a los señores profesores que representarán a la carrera.

En el caso de los estudiantes, será un estudiante representante de pueblos o nacionalidades indígenas, un representante de los pueblos afroecuatorianos y un representante de los mestizos.